

TRANSPOSIÇÃO DA TUBEROSIDADE DA TÍBIA PARA CORREÇÃO DE LUXAÇÃO PATELAR EM CÃES

Clarice Carvalho Maia de Queiroz^{1*}

¹Discente da Universidade Federal de Campina Grande – Unidade Acadêmica de Medicina Veterinária

*Autor correspondente: claricecarvalhojbe@gmail.com

AT06: Medicina Veterinária de Animais de Pequeno Porte

INTRODUÇÃO: A luxação patelar configura-se como o deslocamento da patela do sulco troclear e é uma das anormalidades mais comuns do joelho. Ela pode ocorrer de forma congênita ou traumática, embora a primeira forma seja mais frequente, visto que fatores como o desalinhamento do quadríceps femoral ou deformidades ósseas, podem predispor à luxação. Desenvolveu-se 4 graus para classificar a luxação patelar em cães (do mais leve ao mais grave). O diagnóstico é feito principalmente através do exame ortopédico. **OBJETIVO:** Revisar criticamente a técnica de transposição da tuberosidade da tíbia (TTT) utilizada na correção de luxação patelar em cães, incluindo a abordagem cirúrgica, os métodos de fixação e sua eficácia. **METODOLOGIA:** Foi realizada uma revisão bibliográfica com base em 2 livros e 7 artigos científicos publicados entre 2010 e 2024, selecionados em bibliotecas acadêmicas e na plataforma Google Scholar. A escolha desse recorte temporal objetivou incluir estudos mais atualizados, considerando avanços técnicos recentes. Foram incluídos relatos de caso, estudos retrospectivos e experimentais. Excluíram-se trabalhos incompletos e sem embasamento científico. **RESULTADOS:** Para realização da TTT, deve-se fazer uma incisão parapatelar lateral e dissecação dos tecidos até expor a tuberosidade da tíbia. Após, realiza-se uma osteotomia preservando o anexo periosteal distal. A tuberosidade é reposicionada lateralmente conforme o alinhamento desejado com o sulco troclear e fixada com fios de Kirschner e, preferencialmente, um fio em forma de “oito”, especialmente em cães de grande porte, por oferecer maior resistência à tração. **CONCLUSÃO:** A estabilização adequada é essencial para evitar falhas, como o deslocamento proximal da tuberosidade tibial, que pode levar à claudicação permanente. Portanto, após o procedimento cirúrgico espera-se que a patela se posicione em sua localização anatômica ideal, permanecendo durante toda a amplitude do movimento. Ademais, a fisioterapia e o controle de peso contribuem significativamente para a recuperação funcional e prevenção de recidivas.

Palavras-chave: Claudicação. Joelho. Osteotomia.

